

INDICADORES DE CIENCIA Y GÉNERO EN LA CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO DE CONICET

POR DANIELA ALEJANDRA PASTOR

LIC. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR UNLP

CPA EN EL INSTITUTO
INTEMA-CONICET-UNMDP

DANIELALEJANDRAPASTOR@GMAIL.COM

Fecha: 27 de Diciembre de 2023

Trabajo final de la
Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación

Tutor 1: Dra Romina Cutuli
Tutor 2: Mg Antonio Morcela

Agradecimientos:

Agradezco a la Dra. Romina Cutuli y la Dra. Andrea Torricella, quienes me han apoyado incondicionalmente con el tema de investigación acerca de la situación laboral de los personales de apoyo de CONICET, incluyendo la perspectiva de géneros, y quienes serán mis directoras del plan de investigación de Doctoral.

Agradezco al Mg. Antonio Morcela, de quien he aprendido mucho en el transcurso de la Especialización, así como también en otro tipo de instancias laborales.

Agradezco a la Dra. Vera Álvarez, Directora del Instituto INTEMA y del CCT Mar del Plata, por permitirme continuar con mi formación y realizar esta investigación acerca de la realidad laboral del personal dedicado a la actividad científica desde el rol de apoyo.

Agradezco a todos los personales de apoyo de CONICET, por su trabajo diario, y es mi esperanza, que tanto este trabajo, como el futuro, sirva para que podamos convertir las experiencias personales aisladas y dispersas en distintos rincones del país, en experiencias comunes, tanto para que podamos acompañarnos en las vicisitudes de la carrera, como para poder vislumbrar y proponer cambios.

Índice:

1. Resumen	5
2. Introducción.....	6
2.1 La organización Taylorista del trabajo científico	6
2.2 Segregación Vertical	7
2.3 Segregación Horizontal	10
2.4 Cultura organizacional	12
2.5 Comunidad Científica en CONICET	14
2.6 Descripción general de la carrera del personal de apoyo	15
2.7 Mecanismo de ingreso evaluación y promoción a la carrera del personal de apoyo	16
2.7.1 Ingreso	17
2.7.2 Evaluación	18
2.7.3 Promoción	18
2.8 Indicadores actuales de la carrera del personal de apoyo	20
3. Metodología	21
4. Desarrollo	22
4.1 Descripción general de la composición del personal de apoyo en el CCT Mar del Plata	22
4.2 Cantidad de CPA por instituto en el CCT Mar del plata	24
4.3 Profesiones STEM	26
4.4 Segregación Vertical	27
4.4.1 Las relaciones jerárquicas dentro de la carrera del personal de apoyo	27
4.4.2 Efecto tijeras: La promoción en la carrera	29

4.4.3 Techo de cristal	35
4.5 Segregación Horizontal	36
5. Propuesta de indicadores	38
5.1 Indicadores de segregación Vertical	39
5.2 Indicadores de segregación Horizontal	40
6. Conclusión.....	41
7. Bibliografía	43
ANEXO 1: Escalafones de la carrera del personal de apoyo	48
ANEXO 2: Escala salarial de las paritarias	52
ANEXO 3: Datos de la solicitud de datos públicos	53
ANEXO 4: Indicadores obtenidos de la página CONICET en cifras en el 2023.	61

1 Resumen

En el presente trabajo se realiza una propuesta de indicadores en Ciencia y Tecnología, incorporando la perspectiva de género, para un grupo específico de actores, dentro de la estructura de producción de conocimiento en CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) conformado por el Personal de Apoyo a la Investigación.

A lo largo del mismo, se considera que la estructura de recursos humanos de CONICET en su totalidad, cumple un rol dentro de la producción y transferencia a la sociedad del conocimiento científico, siendo necesario profundizar en el entendimiento de estas relaciones entre distintos actores, ampliando el esquema de análisis lineal: Becario/a Doctoral- Carrera del Investigador/a, para proponer mejoras organizativas que no sólo mejoren la productividad, sino también para generar ambientes justos, sanos y equitativos de trabajo.

Para esto, se contextualiza al Personal de Apoyo a la Investigación de CONICET, en sus funciones y normativa, para poder luego contrastar los indicadores disponibles actualmente en el sitio web de “Conicet en Cifras”, y así proponer nuevos indicadores, haciendo foco en las segregaciones vertical y horizontal de este gremio.

Este trabajo se hace en el contexto de un proyecto de investigación doctoral, por lo que mucho de lo que aquí se presenta, tiene carácter indagatorio, ya que queda camino por recorrer, acerca de las condiciones laborales y de género en la Carrera de apoyo a la investigación en CONICET.

2 Introducción

“Saber es poder”

Dicho popular

La presente tesina, para aspirar al título de Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se realiza en carácter de avance de una investigación Doctoral en Cs. Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre las condiciones laborales del personal de apoyo de CONICET, Dirigido por Dra. Andrea Torricela, y Co-dirigido por Dra. Romina Cutuli.

2.1 La organización Taylorista del trabajo científico

La ciencia fue fundamental para desplazar el conocimiento alojado en la experticia personal de quienes tenían un oficio, a uno dónde los obreros fabriles adquirían capacitación en apenas unas horas (Coriat, 2003) para realizar de manera repetitiva una pequeña parte de un proceso meticulosamente diseñado para ser lo más productivo posible. Esos mecanismos de organización de la producción se fueron perfeccionando desde la Revolución Industrial hasta cristalizar, en las primeras décadas del siglo XX, en la organización científica del trabajo (OCT).

“Como señala Jerome Ravetz (citado en Harding S, 1986), el conocimiento científico del siglo XVII, se produjo, en gran parte, a través del trabajo artesano. La aparición de esta nueva clase social, cuyos miembros obtenían la preparación intelectual necesaria para conceptuar los experimentos científicos, aunque también estaban dispuestos a realizar el trabajo manual que requiriese

el desarrollo de estos experimentos, ha constituido una condición necesaria para el nacimiento del método científico” (Harding, 1986, p. 62).

Sin embargo, la eficiencia no es el único fin que perseguía la automatización de la producción, ya que ciertos preceptos bajo los cuales se ha instalado esta nueva forma de organización son dudosamente comprobables como: el aumento de la productividad y de la competitividad de la empresa. Algunas formas de incorporación del desarrollo tecnológico a la industria, evidentes en experiencias de tecnificación como las del ejército de EEUU ponen en duda la asociación directa entre eficacia y automatización. David Noble (2001) sugiere, en cambio, que hay otro fin para la automatización, que es: el control y el poder.

2.2 Segregación vertical

Esta estructura industrial de producción, que se consolida de la mano de la organización científica del trabajo propuesta por Taylor (1910), trae consigo una nueva organización en los procesos del trabajo dónde el personal que tiene conocimientos técnicos sobre los mecanismos de producción se contrata a destajo -es decir que recibe una retribución económica en función de la producción- encontrándose encargado de organizar la fábrica y contratar/despedir a la mano de obra y liberando al propietario de los medios de producción, de tales funciones.

Esto genera una relación jerárquica entre distintos trabajadores, basados en su rol en la producción: quienes piensan, organizan, controlan y capacitan al personal; y quienes son meros ejecutores de órdenes de baja complejidad. El trabajo en el ámbito científico, por su parte, este orden jerárquico puede verse

replicado en una estructura compuesta por tres grandes grupos (Harding, 2003; OCDE, 2015):

- Los gestores y distribuidores.
- Los trabajadores técnicos.
- El personal de administración y servicios.

Dentro de esta relación jerárquica, los géneros se encuentran inequitativamente representados, fenómeno que se denomina: segregación vertical, donde las mujeres (y disidencias) se encuentran menos representadas en cargos de liderazgo y responsabilidad. Según el Reporte del World Economic Forum del 2023, las mujeres tienden a estar subrepresentadas en los roles de liderazgo, pero especialmente en el trabajo STEM: representan el 29,4 % de los trabajadores de nivel inicial y el 29,9 % de los trabajadores senior, pero su proporción en puestos de gerente o director se reduce a una cuarta parte (25,5 % y 26,7% respectivamente). Asimismo, su presencia en roles de liderazgo de alto nivel, como VP y C-suite, cae aún más, al 17,8% y 12,4%, respectivamente.

Se entiende que esta segregación tiene relación con los estereotipos de género, que si bien han sido muy cuestionados en los últimos tiempos, permanecen vigentes en la cultura. Estas características que se asumen para cada género, resultan casualmente favorecer a unos y desfavorecer a otros, como lo son la capacidad de toma de decisión o la fortaleza en el caso de los varones cuando se trata de cargos jerárquicos, en contraposición con la pasividad o la sumisión que se asume para el caso de las mujeres. También influyen aquí las suposiciones que

derivan de la vida familiar y la compatibilidad con jornadas largas de trabajo (Agut Nieto & Martín Hernández, 2007)

En el ámbito científico, la autoridad de las mujeres en ciencia también es descalificada en términos de género:

“La condición de neutralidad, postulado positivista que niega la subjetividad del sujeto investigador, y por tanto su sexo, hace a la ciencia especialmente reacia al reconocimiento de la autoría femenina y, en general, a incluir la diferencia sexual como variable significativa. La imagen de neutralidad permite a la ciencia aparecer como garantía de verdad en el conocimiento del mundo precisamente porque se presenta como imparcial y privada de toda connotación subjetiva. Pero en la realidad los sujetos que hacen la ciencia son necesariamente hombres o mujeres¹, sobre quienes la supuesta indiferencia sexual tiene consecuencias distintas: en la práctica, no supone esfuerzo ni contradicción cuando el sujeto es hombre, mientras que cuando es mujer hace necesario que ésta pierda u oculte su identidad sexual {...}

Desvelar su realidad femenina puede poner en entredicho la importancia del nombre y la de su descubrimiento, e incluso despertar sospechas sobre las verdaderas intenciones de quien proporciona la información” (Miqueo, et al; 2003, p 197)

Según el Diagnóstico de las mujeres en Ciencia y Tecnología 2023 (MINCyT, 2023), las mujeres en Argentina siguen enfrentándose a un conjunto de barreras invisibles que les dificultan su crecimiento profesional. Por un lado, se puede ver que hay inequidad de acceso a los puestos de toma de decisión de mayor

¹ Si bien en el presente trabajo no adhiero al entendimiento de la palabra mujer de forma binaria, como aquí se expresa, si tomo el cuestionamiento a una aparente neutralidad que es en definitiva androcéntrica.

responsabilidad, identificándose que hacia fines de 2022 apenas tres de cada diez puestos directivos en organismos científico-tecnológicos son ocupados por ellas, fenómeno conocido como “Techo de cristal”. Por otro lado, a pesar de que en Argentina 6 de cada 10 personas son mujeres, persisten inequidades en cuanto al acceso a las posiciones de mayor jerarquía en la carrera ocupacional como investigadoras profesionales, fenómeno conocido como “efecto tijera”, que hace referencia a que en las primeras etapas de la carrera de investigador hay un mayor número de mujeres, y conforme se va ascendiendo en la escala jerárquica aumenta el número de hombres, lo que implica un recorte (ver Gráfico 3). (MINCyT, 2023; Franchi, 2016).

2.3. Segregación Horizontal

La segregación horizontal hace referencia a la existencia de trabajos y tareas que son feminizadas. Según el Reporte global de brecha de género (World Economic Forum, 2023): la industria de la salud y los servicios del cuidado, continúa siendo un campo dominado por mujeres, con un 64.7%. Las mujeres también superan en número a los hombres, aunque en menor medida, en Educación (54,0%) y Servicios al Consumidor (51,8%). El sector público y gubernamental es el único que muestra una distribución bastante equilibrada de hombres y mujeres en todas las ocupaciones, con las mujeres representando casi la mitad (49,7 %) de la fuerza laboral en 2023 (frente al 50 % en 2022). Industrias donde las mujeres están subrepresentadas sin embargo, aún representan más del 40% de la fuerza laboral (es decir, por encima de la puntuación media mundial del 41,9 %, y la puntuación media de 42,4%) son Retail (48,7%), Proveedores de Entretenimiento (48,4%), Administrativos y Servicios de Apoyo (46,5%), Bienes Raíces (44,7%), Alojamiento y

Alimentación (43,3%) y Financiero Servicios (42,4%). Por último, las mujeres están mal representadas en sectores como Petróleo, Gas y Minería (22,7%) e Infraestructura (22,3%), donde representan menos de una cuarta parte de los trabajadores.

Esta segregación se encuentra relacionada con los sesgos sexuales que se consolidaron con el discurso médico hipocrático (Camacaro Gómez, 2007), que se construyeron como razones científicas basadas en las diferencias biológicas para justificar qué tipos de tareas puede o no realizar una mujer (en este contexto entendiendo este género de forma determinista y binaria): la división sexual del trabajo. Sesgos como: que los varones son guiados por el pensamiento lógico, mientras las mujeres lo hacen bajo impulsos emocionales irracionales (Camacaro Gómez, 2007); ó que las mujeres por tener la capacidad de gestar y dar a luz tienen habilidades por naturaleza para las tareas reproductivas y de cuidado (Wainerman, 1996).

Una vez que la división sexual del trabajo, ubica a las mujeres en el ámbito del hogar, las discriminaciones del mercado de trabajo pasan por especulaciones relacionadas a la vida familiar, positivamente (feminizando), ó negativamente (excluyendo). Por ejemplo, en lo referente a la carga horaria laboral, en sus posibilidades de permanencia dentro de las empresas, de sus tiempos para continuar educándose, en sus habilidades “naturalmente” recibidas en su casa, entre otros (García de Fanelli, 1989).

El ámbito científico de CONICET Argentina, no escapa a estas tendencias, pudiendo observarse segregación en las distintas áreas del conocimiento, en la carrera del investigador, dónde KA (Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de

Materiales), KB (Ciencias Biológicas y de la salud) y KS (Ciencias Sociales y Humanidades) se encuentran feminizadas (ver Tabla 1) (CONICET, 2022b).

Tabla 1. Áreas del Conocimiento. Datos obtenidos del sitio web CONICET en cifras. (CONICET, 2022b).

KA - CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES
KB - CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
KE - CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
KS - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
KT - TECNOLOGÍA

2. 4 Cultura Organizacional

En lo que refiere a CONICET, por tratarse de una red de Institutos a lo largo y a lo ancho del país, con un gobierno centralizado, que busca la federalización y una cierta autonomía de sus partes, hace que, la cultura organizacional, entendida como el conjunto de los significados compartidos, creencias y entendimientos pertenecientes a una colectividad (Cújar V, et al., 2013), tenga sus matices entre institutos. Si bien hay reglamentos y normas generales, en cada unidad, puede haber diferencias de interpretación, así como también el riesgo de ni siquiera cumplirlas.

Aun así, se puede pensar en generalidades ya que, como menciona Días Baptista (2013), los trabajadores de una organización, interactúan con la familia, la sociedad y múltiples creencias absorbidas durante la vida. Parte de estas creencias

naturalizadas, son los sesgos culturales en clave de género, que influyen acerca de la valoración de las capacidades de las personas, considerando a las mujeres mejores para ciertas tareas y no para otras, y que afectan a la organización del trabajo, en este caso: el científico.

Los estudios analizados en el artículo: Cultura organizacional: evolución en la medición, se encuentran orientados a entender la eficiencia organizacional, basados en el presupuesto de que las organizaciones tienen como único fin, el aumento de la eficiencia en la producción (Cújar V, et al, 2013). Sin embargo, se puede ver que, en las estructuras, existen jerarquías en las que no siempre prima la eficiencia, sino el control y de poder sobre los trabajadores. En el tema que nos compete, habría que analizar si el lugar asignado al personal de apoyo, siempre en un rol subalterno respecto al de investigador, se justifica siempre en nombre de la eficiencia en la producción, o si hay otros argumentos. Entre estos actores (investigadores y personal de apoyo), el distanciamiento jerárquico es alto (Días Baptista, 2013), en el cual jefes y subordinados se consideran desiguales por naturaleza, como una desigualdad existencial, reservándose para sí privilegios.

Es por esto, que es necesario avanzar en el entendimiento de la cultura organizacional de CONICET, considerando las interacciones entre la totalidad de actores que intervienen en la actividad científica de esta institución, incorporando la perspectiva de género, y que proponga cambios organizacionales, no sólo para aumentar la productividad, sino también -y sobre todo- para generar ambientes justos, sanos y equitativos de trabajo.

2.5 Comunidad Científica en CONICET

La Comisión Nacional de Investigaciones Científicas es una institución pública de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, y tiene como misión promover y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en las distintas áreas del conocimiento.

Para tal fin posee personal a su cargo, entre los que se encuentran (ver Tabla 2):

Tabla 2. Personal en relación de dependencia con CONICET. Fuente: datos obtenidos del sitio web CONICET en cifras. (CONICET, 2022b).

Investigadores
Personales de apoyo (CPA)
Becarios/as
Administrativos

Cada uno de estos actores tienen funciones diferenciadas en la tarea de producción de conocimiento, y se encuentran regulados por diferentes normativas.

Sin embargo, el personal que convive diariamente en los Institutos de investigación, se puede ampliar a otro personal, no dependientes de CONICET como pueden ser (ver Tabla 3), y que hacen a la comunidad científica, que convive en las instituciones y hace diariamente a la tarea científica.

Tabla 3. Personal no dependiente de CONICET, que cumple funciones en sus instalaciones. Fuente: Elaboración propia basada en la observación personal.

El personal tercerizado (por ejemplo, de limpieza y seguridad)
Personal dependiente de universidades en Institutos doble dependencia
Personal contratado
Otras categorías

Este entramado de vínculos y relaciones jerárquicas entre actores, que son necesarios para que se cumplan las condiciones en las que la producción de conocimiento sea posible, es complejo, y mucho más amplio que la trayectoria lineal de la carrera del investigador, desde la que se suele analizar la producción académica. En este sentido, este análisis, se focaliza únicamente en la carrera del personal de apoyo de CONICET.

2.6 Descripción general de la carrera del personal de apoyo:

Los y las miembros de la carrera del personal de apoyo (en adelante CPA), son personal de planta permanente de CONICET, y la definición de este recurso humano se encuentra en el estatuto de la siguiente manera:

“La Carrera del Personal de Apoyo comprende los profesionales técnicos y artesanos con aptitudes para las tareas específicas de apoyo directo a la ejecución de los programas de investigación, y desarrollo y ocupados en ellas. Esta Carrera tiene por objeto jerarquizar y estimular la tarea de apoyo técnico a la investigación y desarrollo, favoreciendo la formación y dedicación de profesionales y técnicos de diferente nivel a esa tarea” (LEY N° 20.464, 1973, art 3).

Los derechos y obligaciones de este personal se encuentran descritos en el Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo aprobado en el año 1973, y otras resoluciones ampliatorias y modificatorias. En el capítulo 2, Artículo 6, inciso B, se describen los escalafones de la carrera del personal de apoyo: profesional, técnico y artesano, con sus subclases (ver Anexo 1).

2.7 Mecanismos de ingreso, evaluación y promoción a la carrera del personal de apoyo:

Los ingresos a la carrera del personal de apoyo se hacen a través de un concurso público de antecedentes y oposición para cada puesto que realizan las diversas instituciones de CONICET. Una vez que el personal se encuentre activo será evaluado anualmente, y en ciertos plazos de tiempo estipulados para cada escalafón, podrán solicitar el trámite de promoción.

Estos procedimientos se llevan a cabo en el marco de lo establecido en la Resolución D. N° 1680/14, que establece que los órganos involucrados en estas evaluaciones son:

- El **Comité de evaluación**, es una comisión de cada instituto que conforma la red, y que está conformado en sus dos terceras (2/3) partes por miembros que pertenezcan a la Carrera de investigador con categoría igual o superior a la Clase Adjunto y un tercio (1/3) a la Carrera del Personal de Apoyo de reconocida trayectoria (Art 7 de la Resolución D. N° 1680/14).

- La **Junta técnica** es el órgano asesor del Directorio que debe compatibilizar los criterios entre disciplinas para la evaluación de las promociones e ingresos a la Carrera del Personal de Apoyo. Está compuesta por Investigadores y miembros de la carrera del personal de apoyo, pertenecientes a el escalafón: Profesional Principal (Art 11 Resolución 0003/11)

2.7.1 Ingreso:

El proceso de decisión de nuevos ingresos, es interno a cada institución de CONICET, que establecerá criterios para priorizar las solicitudes de los distintos grupos de investigación y solicitudes de áreas generales. Una vez aprobadas las solicitudes a través del Consejo Directivo del Instituto, las mismas son elevadas al CCT al que se pertenezca, que cuenta con un cierto número de cargos previamente aprobados por el Directorio. Las solicitudes aprobadas se elevan a CONICET central. El Directorio de CONICET es quien aprueba el perfil propuesto y el nivel asignado a la vacante (si es Técnico o Profesional) (Art 21 de la Resolución D. N° 1680/14).

Una vez aprobados los llamados a concurso, se dan a difusión pública a través de distintos medios², y luego se lleva a cabo el concurso con participación del **Comité de evaluación**, que entrevistará a los postulantes con mejores antecedentes, Se presenta la propuesta de candidatos a la **Junta técnica**, quien confecciona un orden de méritos, y asignan una clase al cargo (Art 28, de la Resolución D. N° 1680/14). Desde el llamado a concurso hasta el inicio de funciones en el cargo, transcurre alrededor de un año.

² Uno de ellos es el sitio: <https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingreso/>

2.7.2 Evaluación:

Respecto a la evaluación -Informes reglamentarios-, la misma se realiza una vez por año, y tiene un procedimiento que sigue una serie de pasos:

En una primera instancia, se abre en el sistema SIGEVA³, un formulario para cargar con las tareas realizadas en el período a evaluar, que deberá ser completada y enviada a través del sistema al codirector -en caso que hubiera- y luego la dirección, quien deberá evaluar al personal.

Luego, los informes de evaluación, son enviados al Comité de evaluación del instituto en el que se debate la evaluación del directivo. Todas las conclusiones serán sometidas a consideración del Directorio.

2.7.3 Promoción:

Una vez al año, se abre a través del sistema SIGEVA, la convocatoria a promociones, de forma independiente de los procesos de evaluación anual.

En caso de cumplir con los requisitos descritos en la Tabla 4, se podrá iniciar el trámite de promoción, que inicia con la elevación al coordinador de la solicitud (en caso de haber), que luego debe elevarlo a la Dirección del Instituto, quien luego debe someterlo a la consideración de la Comisión evaluadora del Instituto, quienes realizará un dictamen fundado en cada caso y lo elevará a la Junta Técnica, que a su vez elevará sus recomendaciones al Directorio de CONICET.

Tabla 4. Requisitos para solicitar la promoción en la Carrera del Personal de Apoyo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sitio web Promociones (CONICET, sf a).

³ El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) es un conjunto de aplicaciones informáticas a las que se puede acceder de forma segura a través de una plataforma web ([intranet](#)) y por medio de un navegador de Internet, y que permite gestionar y evaluar convocatorias.

Tiempos de Permanencia para solicitar promoción: Para ascender de una clase a otra se requiere una permanencia mínima de dos (2) años en las clases Artesano Aprendiz, Técnico Auxiliar y Profesional Asistente, y de cuatro (4) años en el resto de las clases que conforman la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. (Resolución 399/02).

Solicitud de Promoción: deberá contener los avances durante el período de permanencia en la categoría teniendo en cuenta el grado de complejidad de las tareas realizadas, la capacitación obtenida, la independencia o autonomía lograda para el planeamiento y realización de trabajos y la capacidad de dirección de grupos técnicos. En el cambio de clase por obtención de título tendrá que describirse la relación entre éste y la función que desempeña el personal de Apoyo.

En el Capítulo II – Clases – Art. 6 del Estatuto de las Carreras (Ley 20.464) (ver Anexo 1) se establecen los requisitos básicos exigidos para cada categoría para que sean tenidos en cuenta al establecer la categoría a la que se desea promover.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 42 del Estatuto de las Carreras (Ley 20.464), “Los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo podrán ser promovidos de Clase por el Directorio, previo informe de la Junta Técnica, cuando el grado de especialización alcanzado por el personal corresponda a lo establecido por la Clase a la cual se lo promueve”.

El cambio de Clase es un hecho que eventualmente podrá producirse, pero no se considerará como algo que necesariamente deba ocurrir.

2.8 Indicadores actuales de la Carrera del Personal de Apoyo:

Según el sitio web CONICET en cifras (ver Anexo 4), en el año 2022, hubo 2.992 personales de apoyo en todo el territorio Argentino. De los cuales 1986 pertenecen a la clase profesional, mientras que 1006 pertenecen a la clase técnica, no contabilizando ningún miembro de la clase artesana, 2.883 de estas personas, cumple sus funciones en Institutos de CONICET con contraparte en Universidades y OCYT o exclusivos de CONICET, mientras que sólo 109 lo hace en Universidades y otros organismos de ciencia y técnica. En promedio hay una relación de 0,33 personales de apoyo por investigador en el país, siendo en Río Negro la provincia que tiene más baja relación de CPA/Investigador= 0,08, y la más alta corresponde a la provincia de Formosa con una relación CPA/Investigador= 0,8.

En cuanto a la distribución por sexo, se observa que la información se presenta de forma diferente entre los años 2021 y 2022.

En el año 2021 en la categoría profesional se encuentran igualmente representados ambos sexos, pero en la clase técnica, hay mayor presencia de masculinos que femeninos (ver Tabla 5).

Y en el año 2022 se muestran sólo el total de personal perteneciente a la carrera, resignando información, y vemos que hay una mayor representatividad masculina (ver Tabla 6).

Tabla 5. Personal de apoyo por categoría y género 2021. Fuente: Sitio web en cifras (CONICET, 2021).

	Femenino	Masculino	Total
Profesionales de apoyo	942	951	1893
Técnicos/as de apoyo	370	605	975

Total	1312	1556	2868
-------	------	------	------

Tabla 6. Personal de apoyo por categoría y género 2022. Fuente: Sitio web en cifras (CONICET, 2022a).

	Femenino	Masculino	Total
CPA	1390	1601	2992

Los indicadores existentes anteriormente descritos, no reflejan la actividad laboral del personal de apoyo, ni logran visibilizar las inequidades laborales y de género a través de la cual realizan sus tareas.

Es por esto, que el objetivo del presente trabajo es proponer indicadores de actividad laboral de este personal en ciencia, que permita dar luz a la segregación horizontal y vertical de los/las trabajadores de apoyo, y así contar con datos para la planificación estratégica de la gestión del personal de apoyo de CONICET.

3. Metodología

Se consultó como fuente secundaria de información los perfiles de los/as 99 Personales de apoyo dependientes del CCT Mar del Plata y área de influencia a través del buscador de recursos humanos de CONICET⁴ y la página de CONICET en cifras⁵.

Se procedió a realizar un análisis cuantitativo de los datos obtenidos mediante la solicitud de datos públicos al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP. En ella se solicitaron

⁴ https://www.conicet.gov.ar/new_scp/advancedsearch.php

⁵ <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/>

datos de la totalidad de personales de apoyo en CONICET: 2.825 CPA en todo el territorio Argentino en Septiembre 2021 (Total Técnicos: 951 / Total Profesionales: 1864), respecto a la categorías a las que pertenece, sexo, antigüedad y nivel de formación alcanzado. Los datos fueron brindados por la oficina de Información Estratégica en RRHH, Gerencia de RRHH (ver Anexo 2).

4. Desarrollo:

4.1 Descripción general de la composición del personal de apoyo en el CCT Mar del Plata.

El Centro Científico y Tecnológico de CONICET en Mar del Plata, cuenta con 10 Institutos de Investigación asociados (ver Tabla 7), el total de personales de apoyo de esta región es de 99 personas, entre las cuales 31 son mujeres (31,3%), y 68 son varones (68,7%) (ver Tabla 8 y Gráfico 2). Entonces, como podemos ver, es consistente con la tendencia a nivel país, donde según los datos recuperados (CONICET, 2023), durante el 2022 vemos que hay una masculinización de la carrera del personal de apoyo.

Tabla 7. Institutos de CONICET pertenecientes al CCT Mar del Plata. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Buscador de Institutos y Recursos Humanos de CONICET (CONICET, sf b).

INTEMA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
IIB	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
IFIMAR	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FÍSICAS DE MAR DEL PLATA

IIMYC	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
INBIOTEC	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA
IPSIBAT	INSTITUTO DE PSICOLOGÍA BÁSICA, APLICADA Y TECNOLOGÍA
ICYTE	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN ELECTRÓNICA
INHUS	INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
IIPROSAM	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PRODUCCIÓN, SANIDAD Y AMBIENTE
IPADS BALCARCE	INSTITUTO DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

4.2 Cantidad de CPA por Instituto en el CCT Mar del plata

Tabla 8. Personal de apoyo por género en el CCT Mar del Plata. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Buscador de Institutos y Recursos Humanos de CONICET (CONICET, sf b).

Institución	Varones	Mujeres	Total
INTEMA	35	13	48
IIB	8	4	12
IFIMAR	4	1	5
IIMYC	9	7	16
INBIOTEC	4	4	8
IPSIBAT	2	1	3
ICYTE	4	0	4
INHUS	1	0	1
IIPROSAM	1	2	3

IPADS BACARSE	0	0	0
Total	68	31	99

Composición generizada de la carrera CPA por Instituto

Gráfico 1. Personal de la carrera de apoyo a la investigación de CONICET en el CCT Mar del Plata por Institución. Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 8.

Carrera del personal de apoyo en el CCT CONICET Mar del Plata por género 2023

Gráfico 2. Composición generizada del personal de apoyo en la región de Mar del Plata. Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 8.

4.3 Profesiones STEM

El término STEM es un acrónimo en inglés que significa *Science, Technology, Engineering y Mathematics*, y que en español se traduce como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, identifica a aquellas profesiones que requieren conocimientos en estas disciplinas.

Por área de conocimiento, algunas de las carreras STEM más reconocidas son:

- **Carreras de ciencias:** Física, Química, Biología, Biotecnología, Astrofísica, Medicina, etc.
- **Carreras de tecnología:** Informática, Telecomunicaciones, Análisis de sistemas, Robótica, etc.
- **Ingenierías:** Electrónica, Eléctrica, Mecánica, etc.

- **Carreras de Matemáticas:** Matemáticas, Economía, Física, Estadística, etc.

Como esta carrera es para personal científico altamente calificado, es de esperar que el número de profesionales STEM sea elevado, indicio de esto es el Gráfico 1, en el podemos ver que los institutos donde se encuentra concentrado este personal son aquellos relacionados con la ingeniería y las ciencias biológicas. Aunque un número concreto necesita indagar sobre cuál es la formación de base de cada personal.

Este dato marca que es válido que los análisis laborales para estos trabajadores se puedan enmarcar dentro de las profesiones STEM, para los que ya se encuentran caracterizados sesgos de género descritos en la introducción.

4.4 Segregación Vertical

4.4.1 Las relaciones jerárquicas dentro de la carrera del personal de apoyo

Las relaciones jerárquicas entre actores son complejas, para comenzar a plantear un esquema de jerarquías dentro de la carrera del personal de apoyo, podríamos basarnos en los escalafones de la carrera del personal de apoyo descritos en el Estatuto, que, por razones históricas guardan relación con la organización militar (Galati, 2016) (ver Anexo 1) y cruzarlos con el salario, que se puede entender como una jerarquía del trabajo que se realiza, dicho esquema queda plasmado en el Gráfico 3 , donde vemos que la trayectoria en las carreras no está pensada de forma lineal.

Gráfico 3. Relaciones jerárquicas basadas en sueldos. Elaboración propia en base a paritarias junio 2023 (ATE, 2023) (ver Anexo 2).

Este esquema no brinda información sobre las tareas que desempeña el personal, la posición de dichas funciones dentro del organigrama de la institución. Por lo tanto, tampoco describe las relaciones jerárquicas entre los actores. Por ejemplo: no necesariamente un Técnico Auxiliar se encuentra bajo la dirección de un Técnico Principal, esta dirección la puede ejercer un investigador o directamente el/la director/a del instituto.

Podemos pensar en otro esquema, que contemple la organización de las tareas que realizan los personales de apoyo (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Relaciones jerárquicas basadas en el organigrama institucional. Elaboración propia basada en la observación personal.

Dentro de los CPA asignado a servicios generales para el instituto encontramos realidades heterogéneas:

Podemos pensar en servicios institucionales abocados principalmente a la transferencia, los que se encuentran pensados para brindar servicios técnicos a los propios grupos de investigación dentro del Instituto, o combinaciones de ambos.

Todos los CPA de un instituto están dirigidos por el director de la institución, y dependiendo el caso, pueden tener, o no a otro investigador como co-director.

En el caso de los CPA que desempeñen sus funciones en el contexto de un grupo de investigación, es más probable que posean como co-director al investigador que lidera el grupo de investigación.

Un esquema basado en el organigrama institucional, (ver Gráfico 4), permite ver las funciones que desempeñan los CPA en el mismo, y dependiendo el volumen del sector, habrá internamente una jerarquización del sector, con jefes de área.

Es necesario avanzar y mejorar el entendimiento de las relaciones jerárquicas en la carrera del personal de apoyo, y en relación a otros actores de la producción de conocimiento como lo son Becarios/as, Investigadores y otro personal que convive en las instituciones, esto permitirá avanzar en dar luz a los mecanismos que generan un entramado de inequidades en la carrera CPA.

4.4.2 Efecto tijeras: La promoción en la carrera.

Recordemos que el efecto tijeras, es un fenómeno identificado en el que las mujeres se ven más representadas en los puestos de baja jerarquía, que en los puestos de mayor jerarquía profesional.

Según el análisis de los datos obtenidos en la solicitud de datos públicos (ver Anexo 3), podemos ver que este fenómeno no se aplica a la carrera del Personal de Apoyo de CONICET, debido a que la presencia de mujeres es creciente conforme al avance en la carrera CPA (ver Tabla 9 y Gráficos 5 y 6).

Tabla 9. Segregación por género en la Carrera del personal de apoyo. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

SEXO	Técnico	Profesional	TOTAL
FEMENINO	356	934	1294
MASCULINO	595	930	1531

Segregación en la Carrera del Personal de Apoyo

Gráfico 5. Segregación por género, en la Carrera del personal de apoyo. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Segregación por género en la Carrera del Personal de Apoyo

Gráfico 6. Segregación por género, por escalafón, en la Carrera del personal de apoyo. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Sin embargo, cuando a este análisis se le incorpora el nivel de formación alcanzado, se puede ver que, tanto en el caso de la categoría Técnica como Profesional, hay personas de todos los niveles de formación, debido a que estatutariamente, no hay una correlación entre el nivel de formación alcanzado y las clases y carreras, a pesar de que el nivel de formación alcanzado se sugiera en los escalafones (ver Anexo 3).

En el caso de la categoría **Técnica**, si tomamos todas las personas (femenino y masculino) que tienen nivel de formación de grado en adelante, tenemos que afecta en un 60,5% al sexo femenino y en un 39,5% a los masculinos (ver Tabla 10, Gráfico 7 y 8).

Tabla 10. Nivel de formación alcanzado en la Carrera Técnica de apoyo en CONICET. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Técnicos	Básico	Medio	Ter no Un	Grado	Dr/Dra	Especialización	Maestría	Otros	TOTAL
F	11	119	95	89	8	11	13	10	354
M	38	338	123	62	6	6	5	17	589

Nivel de formación en el escalafón Técnico

Gráfico 7. Nivel de formación en el escalafón Técnico. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Gráfico 8. Porcentaje de personal en el nivel Técnico, con formación de Grado, Doctorado, Especialización y Maestría. Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 10.

En el caso de la categoría **Profesional**, si tomamos todas las personas que carecen de formación de grado y han logrado estar en esta categoría, vemos que siguen estando desfavorecido el sexo femenino con un 30%, respecto a un 69,6% de masculinos (ver Tabla 11 y Gráfico 9 y 10).

Tabla 11. Nivel de formación alcanzado en la Carrera Profesional de apoyo en CONICET. Elaboración propia a partir de datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Profesional	Básico	Medio	Tercero	Grado	Dr/Dra	Especialización	Maestría	Otros	TOTAL
F	0	28	40	365	332	75	64	30	934
M	2	62	42	493	207	58	45	21	930

Nivel de formación alcanzado para el escalafón Profesional

Gráfico 9. Nivel de formación en el escalafón Profesional. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la solicitud de datos públicos número: IF-2021-85070967-APN-DNAIP#AAIP (ver Anexo 3).

Gráfico 10. Porcentaje de personal en el nivel Profesional, con formación Básico, Medio y Terciario. Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 10.

Entonces, si bien se corrobora la ausencia del Efecto Tijeras en la carrera del personal de apoyo, se ve presencia de personas de alto nivel de formación retenidas en la categoría Técnica, situación que afecta más a las mujeres que a los hombres (ver Gráfico 8). También se puede ver que en la categoría Profesional, se da un proceso análogo, en el que las personas que acceden a esta categoría con nivel de formación menor a la licenciatura, son mayoritariamente varones (ver Gráfico 10), por lo que se corrobora que hay una mayor presión de formación para las mujeres.

4.4.3 Techo de cristal

En la bibliografía aparece el Techo de cristal asociado al acceso a los puestos de toma de decisión (Franchi, 2016). En el caso de los y las miembros de la carrera del personal de apoyo, la participación en dichos espacios, se limita a espacios institucionales como pueden ser Comisiones y el Consejo Directivo. Según el estatuto (Ley N° 20.464, 1973) un personal de apoyo sólo puede dirigir un Instituto si tiene antecedentes comparables con los de los investigadores, lo cual es prácticamente imposible que suceda, y no participan en órganos superiores de decisión como lo es el Directorio de CONICET.

Una consecuencia directa de esto es la falta de mecanismos de abajo hacia arriba, para problematizar asuntos referidos a este gremio, debido a que el personal de apoyo se posiciona en una relación subalterna respecto al investigador.

En este sentido cabría debatir sobre esta estructura de gobierno, cuestionar su carácter de representatividad, pero es un debate que excede a este trabajo.

4.5 Segregación horizontal

Para obtener una aproximación a la segregación horizontal por área en la que se desempeñan las funciones de apoyo, se le asignará a los personales de apoyo un área del conocimiento, según la clasificación de CONICET (ver Tabla 1), y según el área asignada a la institución en la que desempeña sus funciones de apoyo (ver Tabla 12), la composición según área del conocimiento se puede ver en el Gráfico 11:

Tabla 12. Personal de apoyo por género en el CCT Mar del Plata. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Buscador de Institutos y Recursos Humanos (CONICET, sf b) y el sitio web en cifras (CONICET, 2022b)

Institución	Varones	Mujeres	Total	Gran Área
INTEMA	35	12	47	KA
IIB	8	4	12	KB
IFIMAR	4	1	5	KE
IIMYC	9	7	16	KE
INBIOTEC	4	4	8	KE
IPSIBAT	2	1	3	KS
ICYTE	4	0	4	KA
INHUS	1	0	1	KS
IIPROSAM	1	2	3	KB
IPADS BACARSE	0	0	0	KA
Total	68	31	99	

Segregación Horizontal en la carrera CPA-CONICET según Gran Área del conocimiento

Gráfico 11. Segregación Horizontal en la carrera CPA-CONICET, según Gran área del Conocimiento en el CCT Mar del Plata. Elaboración Propia, a partir de los datos de la Tabla 12.

Lo primero que se observa, es que en esta región, en términos generales, todas las áreas se encuentran masculinizadas, aunque en el área KS (Ciencias Sociales y Humanidades), si bien, no hay un número significativo de casos como para confirmar la tendencia, llama la atención que esto ocurre en un área feminizada. Es necesario ampliar estos indicadores de los CCT regionales a todo el país.

También hay que tener en cuenta que, los personales de apoyo pueden tener una formación de base diferente al área de experticia del instituto, como puede ser Bibliotecología, Informática, entre otros, lo cual lo hace un personal interdisciplinario, que aporta desde ese rol al instituto.

Para poder tener una noción del grado de interdisciplinariedad de este personal, habría que poder asignarle algún área del conocimiento (Tabla 1), según su formación. Intenté realizar esta aproximación con los datos disponibles en la página de recursos humanos de CONICET, y me encontré con la limitación de que no todo el personal tiene cargado su formación en esa página, por lo que no tengo datos suficientes para analizar esto.

También, en cuanto a la segregación horizontal, en futuros trabajos, se podría analizar en términos de las tareas que desempeñan: Si se encuentran asignados a tareas generales del instituto o a grupos específicos de investigación. Otras segregaciones podrían hallarse en las dinámicas internas cotidianas de la organización del trabajo, sobre quienes recae el orden y la higiene del lugar de trabajo, etc. Pero para analizar esto, no hay datos disponibles en las fuentes secundarias consultadas.

5. Propuesta de indicadores:

Si bien, este análisis tiene como foco recabar información acerca de los indicadores de ciencia y género para la carrera del personal de apoyo, y para esto definimos indicadores de segregación vertical y horizontal en este trabajo, es necesario aclarar que estas no son las únicas problemáticas a pensar en clave de género, sino que, debemos sumarle, otro tipo de situaciones adversas con las que deben lidiar mayormente las mujeres, y que afecta directa o indirectamente a su permanencia y crecimiento profesional en el ámbito científico, como ejemplo de esto podemos mencionar: al acoso sexual en el trabajo, al acoso psicológico (Mobbing), dificultades para conciliar la vida profesional y académica debido a la falta de

políticas laborales (Agut y Martín, 2007), entre otras que puedan existir en este ámbito específico de trabajo.

Con todo lo analizado hasta el momento, se proponen indicadores de segregación horizontal y vertical, que ayudarían a entender mejor las condiciones laborales del personal de apoyo en CONICET. Poder avanzar en situar territorialmente esta información, y darle seguimiento sería de utilidad para profundizar la comprensión de este tema. Esta propuesta es preliminar, y no quita a que se puedan seguir pensando otros indicadores que den luz sobre otro tipo de problemáticas laborales y de género de estos actores.

5.1 Indicadores de segregación Vertical:

Como se puede ver a lo largo de este trabajo, el personal perteneciente a la carrera del personal de apoyo de CONICET, se encuentra en un orden subalterno al del Investigador, y bajo un cuerpo normativo que genera barreras invisibles y por lo tanto naturalizadas en lo que respecta al crecimiento profesional, para poder avanzar en el entendimiento de cómo estas afectan a las motivaciones y expectativas de crecimiento profesional de trabajadores que invierten mucho tiempo de su vida en formarse para realizar sus funciones, es necesario continuar investigando y recabando información.

Para poder comprender mejor, qué posición ocupa el personal de apoyo dentro del organigrama de la institución a la que pertenece, e identificar esas barreras, es necesario sistematizar información sobre:

- Si el personal se encuentra asignado a tareas generales, o a un grupo de investigación, y poder identificar si esto se encuentra generizado. Contrastar

esta información con el grado de avance en la carrera de apoyo, y con el nivel de formación alcanzado.

- Identificar jerarquías en los sectores institucionales, y analizarlas teniendo en cuenta el género, el nivel de formación alcanzado, y el grado de avance en la carrera.
- Relacionar nivel de formación alcanzado con el escalafón al que se pertenece

5.2 Indicadores de segregación Horizontal:

Si al personal CPA, se le asignará un área del conocimiento por su formación, y un área del conocimiento por el instituto al que se pertenece, podríamos tener indicadores de Feminización/Masculinización de áreas del conocimiento en la carrera CPA y de Interdisciplinariedad.

- Con la asignación del área de conocimiento por formación, se podrá analizar la feminización/ masculinización de las mismas para la carrera del personal de apoyo.
- **Interdisciplinariedad:** Cruzando la información de área del conocimiento asignada a cada persona y el área del instituto al que se trabaja, se podrá inferir la interdisciplinariedad de la persona. Dado que la producción científica, se produce bajo una organización Taylorista, que es tendiente a la hiperespecialización, sería interesante analizar qué sucede en posiciones interdisciplinarias.

6. Conclusiones:

En concordancia con los datos a nivel nacional, en el CCT Mar del Plata, la carrera del personal de apoyo se encuentra masculinizada, y es necesario ampliar esta información al resto de los CCT del país.

Se confirma que la Carrera del Personal de Apoyo, es una profesión STEM, dónde se pueden encontrar sesgos de género ya caracterizados.

La representación de esquemas jerárquicos basados en la normativa y los salarios, y por otro, en el organigrama de las instituciones, muestra la complejidad que tienen las relaciones jerárquicas en la carrera del personal de apoyo. Además, es necesario avanzar y mejorar el entendimiento de esto en relación a otros actores de la producción de conocimiento como lo son Becarios/as, Investigadores y otro personal que convive en las instituciones, esto permitirá avanzar en dar luz a los mecanismos que generan inequidades en la carrera CPA.

Si bien, se corrobora que no hay presencia del Efecto Tijeras en la carrera del personal de apoyo, se visualiza que hay personas de alto nivel de formación retenidas en la categoría Técnica, situación que afecta más a las mujeres que a los hombres. En la categoría Profesional, se da un proceso análogo, en el que las personas que acceden a esta categoría con nivel de formación menor a la licenciatura, son mayoritariamente varones, por lo que se corrobora que hay una mayor presión de formación para las mujeres. Es necesario continuar indagando en los mecanismos y condiciones que llevan a esta inequidad.

En cuanto al Techo de cristal, debido a que el personal de apoyo se encuentra subordinado a los investigadores, tienen muy restringida su participación en órganos de toma de decisión, limitándose mayoritariamente a cuestiones

referidas al instituto donde trabajan. En futuros trabajos se podría continuar analizando las implicancias de esto.

A lo largo de este relevamiento, queda en evidencia que CONICET, tiene pocos datos respecto al personal de apoyo, sobre todo en aquello que hacen a las dinámicas organizacionales internas de la red de instituciones que lo componen, pero que son fundamentales para entender cómo es la gestión de los mismos, y es por esto, que es necesario continuar investigando este tema.

Posee un esquema de crecimiento profesional, que poco refleja las dinámicas organizativas cotidianas de la red de institutos que componen al CONICET, lo cual no puede más que generar múltiples choques con la realidad, además de fomentar inequidades.

Es muy difícil pensar en una implementación apropiada de estrategias de solución de conflictos, laborales y de género para esta población, si no se entiende el entramado de inequidades y relaciones jerárquicas a las que está sujeto el personal.

Este trabajo es un sondeo preliminar de fuentes secundarias de una investigación de doctorado sobre las condiciones laborales del personal de apoyo a la investigación en CONICET, incluyendo la perspectiva de géneros. Esta información es necesaria para la planificación estratégica de este Recurso Humano en ciencia.

7. Bibliografía:

Agut Nieto, S., Martín Hernández, P. (2007). Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad: una revisión teórica. *Apuntes De Psicología*, 25(2), 201–214. Recuperado a partir de <https://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/12>

ATE (2023). Remuneraciones vigentes a partir del 01/06/2023 en pesos. Disponible en: https://convenios.ate.org.ar/wp-content/uploads/2023/06/ilovepdf_merged-62.pdf

Camacaro Gómez, Daisy J. (2007). Cuerpo de Mujer: Territorio Delimitado por el Discurso Médico. *Comunidad y Salud*, 5(1), 32-37. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932007000100005&lng=es&tlng=es.

CONICET (2021). *Personal de Apoyo*. en Cifras. Recuperado en el 2021 de: <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/detalle-tags/3>

CONICET (2022a). *Personal de Apoyo*. en Cifras. Recuperado en el 2023 de: <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/detalle-tags/3>

CONICET (2022b). *Investigadores por Área de Conocimiento*. en Cifras. Recuperado el 30 de septiembre de 2023 de: <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/>

CONICET (sf a). *Promociones*. Promociones. Recuperado el 30 de septiembre de 2023 de: <https://convocatorias.conicet.gov.ar/promociones-2/>

CONICET (sf b). *CCT Mar del Plata*. Buscador de Institutos y Recursos Humanos.

Recuperado el 5 de octubre de 2023 de:

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=21815&keywords=cct%2BMar%2Bdel%2Bplata&info_general=yes&inst=yes

Coriat, B. (2003). *El taller y el cronómetro (extractos/1)*. Ciudad de México: Siglo XXI.

Cújar Vertel, A. D. C., Ramos Paternina, C. D., Hernández Riaño, H. E., & López Pereira, J. M. (2013). Cultura organizacional: evolución en la medición. *Estudios gerenciales*, 29(128), 350-355. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/212/21229786009.pdf>

Dalle, PM; Actis Di Pasquale, E (2021) El impacto de la doble crisis de la prepandemia y la pandemia en las tendencias ocupacionales en Argentina (2003-2020). *Revista Tramas*; 15; 11-2021; 30-48. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/207463>

Dias Baptista, R. (2013). Cultura organizacional: cambios y desafíos. *Revista Gestión De Las Personas Y Tecnología*, 6(18), 11. Recuperado a partir de <https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt/article/view/1331>

Fundación COTEC (2001). *Innovación tecnológica. Ideas básicas*. Madrid: Gráficas Arias Montano S.A.

Franchi, A., Palomino M, Cano Colazo MV, Jeppesen C y Kochen S. (2016). Proyecto Desigualdades de género de las trayectorias científicas. Informe elaborado para el Directorio del CONICET (2015-2016). http://www.ragcyt.org.ar/descargas/5865_doc.pdf

Galati, E. (2016). Filosofía de la gestión de la ciencia en Argentina a partir de la historia del CONICET. *Cinta de moebio*, (55), 80-95. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2016000100006>

García de Fanelli, A. M. (1989). Patrones de desigualdad social en la sociedad moderna: una revisión de la literatura sobre discriminación ocupacional y salarial por género. *Desarrollo Económico*, 29(114), 239-164. ISSN 0046-001X. Disponible en: <http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2908>

Harding, S. (1986). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Ediciones Morata.

Ley N° 20.464. Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 23 de mayo de 1973. Disponible en: <https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/LEY-20464-Estatuto-de-la-CICYT2.pdf>

MinCyT (2023) Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en ciencia y tecnología 2023

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diagnostico_mujeres_en_cyt_2023.pdf

f

Miqueo C, Barral Morán J., Delgado Echeverría I, Fernández Turrado T, Magallón C (2003) Del análisis crítico a la autoridad femenina en la ciencia.

<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2911>

Noble D F (2001). La locura de la automatización. Barcelona. Aikornio Ediciones

OCDE (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. París, Francia: OCDE

Resolución 399 del 19 de abril de 2002. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas (CONICET). Disponible en:

<https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/OCR-RD-20020419-0399-1.pdf>

Resolución 0003 del 5 de enero del 2012. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas (CONICET). Disponible en:

<https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Resolucion-N%C2%BA-3-12-Reglamento-del-Sistema-de-Evaluacion.pdf>

Resolución 1680 del 19 de Mayo de 2014. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Disponible en:

<https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2014/06/RD-20140519-1680.pdf>

Schteingart, D. (2018). Derribando mitos sobre el CONICET. *BORDES*, 1(3), 127-135. Recuperado a partir de

<https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/view/344>

Taylor FD (1910) Fundamentos de la administración científica. Ciudad de México: Herrero Hermanos Sucesores S.A.

Wainerman, C., “¿Segregación o discriminación? El mito de la igualdad de oportunidades”, en Boletín Informativo Techint, 285, 1996. Disponible en:

http://catalinawainerman.com.ar/pdf/Segregacion%20o%20discriminacion_El%20mito%20de%20la%20igualdad%20de%20oportunidades.pdf

World Economic Forum (2023). Global Gender Gap Report 2023. World Economic Forum. Disponible en: <http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2023>.

ANEXO 1

Clases de la Carrera del Personal de Apoyo (LEY N° 20.464, 1973, art 6)

Profesional Principal	<p>Se requiere poseer capacidad y experiencia para planear y realizar con independencia trabajos técnicos de apoyo y para dirigir un grupo técnico que pueda atender las necesidades de uno o varios proyectos. Trabajarán bajo la supervisión de investigadores. Para pertenecer a esta clase es necesario poseer título universitario y, en casos excepcionales, antecedentes y experiencia equivalentes, considerados por el Directorio, por el voto de los 2/3 de sus miembros.</p>
Profesional Adjunto	<p>Se requiere poseer capacidad para ejecutar tareas técnicas sistemáticas o de mantenimiento y análisis o estar a cargo de una unidad operativa auxiliar. Debe poseer título universitario o capacitación especial</p>

	que pueda considerarse equivalente a estos efectos, avalada por amplia experiencia.
Profesional Asistente	Se requiere tener capacidad para ejecutar tareas técnicas bajo la dirección o supervisión de personal superior. Debe poseer título universitario o formación o capacidad especial que puede considerarse equivalente a estos efectos, avalada por amplia experiencia.
Técnico Principal	Se requiere poseer gran experiencia y conocimiento para la ejecución independiente de tareas técnicas generales y capacidad y habilidad para la conducción de equipos de trabajo o colaborar en tareas con personal superior. Debe poseer título secundario o acreditar antecedentes y experiencia equivalentes.
Técnico Asociado	Se requiere poseer experiencia o capacidad para ejecutar tareas técnicas

	<p>generales, habiendo demostrado condiciones para emprender nuevos trabajos, colaborar con personal técnico de categoría más elevada y/o con investigadores. Debe poseer título secundario o acreditar capacidad o formación equivalente.</p>
Técnico Asistente	<p>Se requiere acreditar capacidad para ejecutar tareas técnicas auxiliares bajo la dirección de investigadores o de técnicos de categoría más elevada. Debe poseer título secundario o acreditar antecedentes y experiencia equivalente.</p>
Técnico Auxiliar	<p>Se requiere alguna experiencia en su especialidad y capacidad para iniciarse en las tareas propias de su clase. Debe poseer formación secundaria o acreditar antecedentes equivalentes.</p>
Artesano Principal	<p>Se requiere capacidad y larga experiencia en su especialidad, excepcional habilidad manual y reconocida imaginación creadora.</p>

Artesano Asociado	Se requiere gran experiencia, gran habilidad manual y que posea aptitudes e iniciativa personal para resolver requerimientos.
Artesano Ayudante	Se requiere experiencia y habilidad manual, sujeto a control directo.
Artesano Aprendiz	Se requiere ser operario calificado que haya demostrado particular habilidad manual e inquietudes para iniciarse en tareas propias de esta Clase.

ANEXO 2

Tabla: Remuneraciones vigentes para CONICET a partir del 01/06/2023 en pesos. (ATE, 2023).

Categoría	Básico en \$	Jerarquización en \$	Suma en \$
Investigador Superior	63.641,21	466.134,40	529.775,61
Investigador Principal	57.261,17	401.490,29	458.751,46
Investigador Independiente	51.296,60	330.293,03	381.589,63
Investigador Adjunto	44.969,51	290.381,81	335.351,32
Investigador Asistente	38.537,39	252.184,64	290.722,03
Profesional Principal	41.700,80	278.487,37	320.188,17
Profesional Adjunto	35.269,64	228.036,66	263.306,30
Profesional Asistente	28.890,31	204.097,88	232.988,19
Técnico Principal	32.209,33	215.691,55	247.900,88
Técnico Asociado	28.890,31	189.712,70	218.603,01
Técnico Asistente	25.570,88	173.775,47	199.346,35
Técnico Auxiliar	23.703,74	246.819,67	270.523,41
Artesano Principal	24.325,82	177.106,20	201.432,02
Artesano Asociado	23.185,15	185.065,86	208.251,01
Artesano Ayudante	21.836,75	153.289,26	175.126,01
Artesano Aprendiz	20.539,92	144.391,97	164.931,89

Hay que tener en cuenta que el salario total se encuentra compuesto por otros ítems que se basan en el sueldo básico, como por ejemplo la antigüedad, por eso en la tabla figura la suma y no el sueldo neto, que depende de cada trabajador.

ANEXO 3

Solicitud de datos públicos

Nómina CPA según categoría					
Of. de Información Estratégica en RRHH - Gerencia de RRHH - Septiembre 2021.					
CATEGORÍA	TOTAL				
ARTESANO ASOCIADO	2				
ARTESANO PRINCIPAL	8				
PROFESIONAL ADJUNTO	739				
PROFESIONAL ASISTENTE	289				
PROFESIONAL PRINCIPAL	836				
TECNICO ASISTENTE	197				
TECNICO ASOCIADO	334				
TECNICO AUXILIAR	8				
TECNICO PRINCIPAL	412				
TOTAL	2825				

Nómina CPA según género y categoría.										
Of. de Información Estratégica en RRHH - Gerencia de RRHH - Septiembre 2021.										
SEXO	ARTE SANO ASOC IADO	ARTE SANO PRIN CIPAL	PROF ESION AL ADJU NTO	PROFE SIONA L ASIST ENTE	PROFE SIONA L PRINCI PAL	TECN ICO ASIS TENT E	TECN ICO ASOC IADO	TECN ICO AUXI LIAR	TECN ICO PRIN CIPAL	TOT AL
FEME		4	342	150	442	84	120	2	150	1294

NINO										
MASCULINO	2	4	397	139	394	113	214	6	262	1531
TOTAL	2	8	739	289	836	197	334	8	412	2825

Nómina CPA según antigüedad y categoría

Of. de Información Estratégica en RRHH - Gerencia de RRHH - Septiembre 2021.

ANTIGÜEDAD	ARTESANO ASOCIADO	ARTESANO PRINCIPAL	PROFESIONAL ADJUNTO	PROFESIONAL ASISTENTE	PROFESIONAL PRINCIPAL	TECNICO ASISTENTE	TECNICO ASOCIADO	TECNICO AUXILIAR	TECNICO PRINCIPAL	TOTAL
0 a 5 años			385	221	62	153	166	7	53	1047
6 a 10 años			203	38	157	30	124		87	639
11 a 15 años			32	12	102	1	11		42	200
16 a 20 años			13	3	67	1	3		23	110
21 a 25 años			4		11				3	18
26 a 30 años		4	42	7	165	7	12		69	306
31 a 35 años		2	31	7	107	2	6	1	52	208
36 a 40 años	2	2	23	1	115	2	5		64	214
41 a 48 años			6		50	1	7		19	83
TOTAL	2	8	739	289	836	197	334	8	412	2825

CPA según formación académica y categoría.										
Of. de Información Estratégica en RRHH - Gerencia de RRHH - Septiembre 2021.										
FORMACIÓN ACADÉMICA	ARTESANO ASOCIADO	ARTESANO PRINCIPAL	PROFESIONAL ADJUNTO	PROFESIONAL ASISTENTE	PROFESIONAL PRINCIPAL	TECNICO ASISTENTE	TECNICO ASOCIADO	TECNICO AUXILIAR	TECNICO PRINCIPAL	TOTAL
Básico	2	8	2			8	19		18	57
Medio			56	7	27	76	159	4	219	548
Terciario no universitario			32	11	39	70	62	3	85	302
Universitario de grado			336	160	362	24	58	1	69	1010
Universitario de posgrado/doctorado			205	68	266		8		6	553
Universitario de posgrado/especialización			38	18	77	4	6		7	150
Universitario de posgrado/maestría			40	7	62		2		1	112
Otros			30	18	3	15	20		7	93
TOTAL GENERAL	2	8	739	289	836	197	334	8	412	2825

CPA según formación académica, categoría y género.

Of. de Información Estratégica en RRHH - Gerencia de RRHH - Septiembre 2021.

	ARTESANO ASOCIADO		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico		2	2
TOTAL		2	2

	ARTESANO PRINCIPAL		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico	4	4	8
TOTAL	4	4	8

	PROFESIONAL ADJUNTO		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico		2	2
Medio	18	38	56

Terciario no universitario	14	18	32
Universitario de grado	122	214	336
Universitario de posgrado/doctorado	126	79	205
Universitario de posgrado/especialización	20	18	38
Universitario de posgrado/maestría	23	17	40
Otros	19	11	30
TOTAL	342	397	739

	PROFESIONAL ASISTENTE		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Medio	3	4	7
Terciario no universitario	5	6	11
Universitario de grado	77	83	160
Universitario de posgrado/doctorado	42	26	68
Universitario de posgrado/especialización	9	9	18
Universitario de posgrado/maestría	5	2	7
Otros	9	9	18
TOTAL	150	139	289

	PROFESIONAL PRINCIPAL		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Medio	7	20	27
Terciario no universitario	21	18	39
Universitario de grado	166	196	362
Universitario de posgrado/doctorado	164	102	266
Universitario de posgrado/especialización	46	31	77
Universitario de posgrado/maestría	36	26	62
Otros	2	1	3
TOTAL	442	394	836

	TECNICO ASISTENTE		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico	3	5	8
Medio	19	57	76
Terciario no universitario	33	37	70
Universitario de grado	15	9	24

Universitario de posgrado/especialización	4		4
Otros	10	5	15
TOTAL	84	113	197

	TECNICO ASOCIADO		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico	3	16	19
Medio	35	124	159
Terciario no universitario	28	34	62
Universitario de grado	34	24	58
Universitario de posgrado/doctorado	5	3	8
Universitario de posgrado/especialización	4	2	6
Universitario de posgrado/maestría	2		2
Otros	9	11	20
TOTAL	120	214	334

	TECNICO AUXILIAR	TOTAL
--	-------------------------	--------------

FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Medio	1	3	4
Terciario no universitario	1	2	3
Universitario de grado		1	1
TOTAL	2	6	8

	TECNICO PRINCIPAL		TOTAL
FORMACIÓN ACADÉMICA	F	M	
Básico	4	14	18
Medio	64	155	219
Terciario no universitario	34	51	85
Universitario de grado	40	29	69
Universitario de posgrado/doctorado	3	3	6
Universitario de posgrado/especialización	3	4	7
Universitario de posgrado/maestría	1		1
Otros	1	6	7
TOTAL	150	262	412

ANEXO 4:

Indicadores obtenidos de la página CONICET en cifras en el 2023

Personal por escalafón 2022. Datos obtenidos

de: <https://cifras.conicet.gov.ar/publica/detalle-tags/19>

Personal por Año y Escalafón 2007/2022

Referencias

[VER TABLA](#)

[VER MÁS](#)

	2007	2022
INVESTIGADORES	5057	11854
PERSONAL DE APOYO	2319	2992
PERSONAL ADMINISTRATIVO	546	1499
TOTAL	7922	16345

Personal de Apoyo por Categoría

2022

CATEGORÍA	CANTIDAD
TÉCNICO DE APOYO	1.006
PROFESIONAL DE APOYO	1.986
TOTAL	2.992

33.62% - TÉCNICO DE APOYO
66.38% - PROFESIONAL DE APOYO

Personal de Apoyo según Tipo de Lugar de Trabajo

2022

3.64% - UNIVERSIDADES Y OTROS ORGANISMOS DE CIENCIA Y TÉCNICA
96.36% - INSTITUTOS CONICET CON CONTRAPARTE EN UNIVERSIDADES Y OCYT O EXCLUSIVOS CONICET

RED INSTITUCIONAL	CANTIDAD
UNIVERSIDADES Y OTROS ORGANISMOS DE CIENCIA Y TÉCNICA	109
INSTITUTOS CONICET CON CONTRAPARTE EN UNIVERSIDADES Y OCYT O EXCLUSIVOS CONICET	2.883
TOTAL	2.992

Personal de Apoyo por Año y Rango de Edad 2007/2022

Referencias

VER TABLA

VER MÁS

	2007	2022
HASTA 39	221	802
40 A 49	641	1027
50 A 59	985	566
60 AÑOS Y MÁS	472	597
TOTAL	3319	2992

Personal de Apoyo por Año y Género 2007/2022

Referencias

VER TABLA

VER MÁS

	2007	2022
MUJERES	1171	1390
HOMBRES	1148	1601
OTRO	0	1
TOTAL	3319	2992

Personal de Apoyo por Categoría y Tipo de Lugar de Trabajo

	PROFESIONAL DE APOYO	TECNICO DE APOYO	TOTAL
INSTITUTOS CONICET CON CONTRAPARTE EN UNIVERSIDADES Y OCYT O EXCLUSIVOS CONICET	1903	980	2883
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA	52	12	64
ORGANISMOS DE CIENCIA Y TÉCNICA	6	2	8
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA	9	1	10
OTROS	16	11	27
TOTAL	1986	1006	2992

Relación Personal de Apoyo / Investigador por Provincia

2022

PROVINCIA	PERSONAL DE APOYO / INVESTIGADOR
FORMOSA	0,8
TIERRA DEL FUEGO	0,57
SAN JUAN	0,52
CORRIENTES	0,49
LA RIOJA	0,43
SALTA	0,41
TUCUMÁN	0,4
CHUBUT	0,37
MENDOZA	0,35
JUJUY	0,33
SANTIAGO DEL ESTERO	0,33
SANTA CRUZ	0,32
CHACO	0,29
SAN LUIS	0,29
MISIONES	0,28
SANTA FE	0,28
BUENOS AIRES	0,24
NEUQUÉN	0,24
CAPITAL FEDERAL	0,23
LA PAMPA	0,21
CÓRDOBA	0,2
ENTRE RÍOS	0,17
CATAMARCA	0,13
RÍO NEGRO	0,08
PROMEDIO PAÍS	0,23

Personal de Apoyo por Categoría y Género

2022

- TÉCNICO DE APOYO
- PROFESIONAL DE APOYO

[VER TABLA](#)

[VER MÁS](#)

	MUJERES	HOMBRES	OTRO	TOTAL
PROFESIONALES DE APOYO	1011	974	1	1986
TÉCNICOS DE APOYO	379	627	0	1006
TOTAL	1390	1601	1	2992